

RESEARCH — INDUSTRIAL ENGINEERING

Ingegneria Integrata degli Scambi Tranviari: dalla Progettazione Meccanica alla Produzione In/House

Khalil Jebrane¹ ORCID: [0009-0003-4973-2210](https://orcid.org/0009-0003-4973-2210) · Daniele Giugliarelli²

Presentato: maggio 2026 · Discusso: A.A. 2025/2026

© 2026 L'Autore. Tesi di Master discussa presso l'Università degli Studi Niccolò Cusano (Unicusano), Roma.

Abstract

Scopo Documentare la scelta strategica di internalizzazione produttiva degli scambi della rete tranviaria milanese e misurarne gli effetti tecnico-economici, attraverso un caso studio di elevata complessità ingegneristica.

Metodi La ricerca adotta il ciclo PDCA (Plan-Do-Check-Act) di Deming in coerenza con i principi della ISO 9001:2015. L'analisi ha riguardato tre progetti completati nel periodo 2022-2025 (scambio SE 238, scambio SU 3038 e diramazione doppia asimmetrica di riferimento) ed un quarto progetto (telaio con raggio 50 m) iniziato nel 2025 e ancora in produzione. La metodologia si fonda esclusivamente sull'analisi di fonti primarie interne: dati consuntivi del sistema di gestione e manutenzione SAP (Systems, Applications and Products in Data Processing), disegni CAD, report di collaudo, monitoraggio operativo e benchmark di settore. Investimento complessivo di riferimento: circa 1,5 milioni di euro nel periodo 2024-2026, otto operatori specializzati su 18 addetti e tre macchine CNC (Computer Numerical Control).

Risultati Il risparmio rispetto al fornitore esterno risulta compreso tra il 29,2% e il 42,2%, corrispondente a un range assoluto da €5.287 a €32.078 per singolo apparato di binario, documentato in dettaglio su tre progetti di complessità differente. Il caso studio di riferimento (diramazione doppia asimmetrica con sei cuori assemblati di nuova generazione) consegue un risparmio di €32.078 (29,2%). L'MTBF (Mean Time Between Failures) risultante supera i 75.000 transiti nei primi sette mesi di osservazione (+168% rispetto alla media di rete di 28.000 transiti). Il limite inferiore di confidenza al 90%, calcolato con distribuzione esponenziale su dati censurati a destra (zero guasti osservati), supera i 32.600 transiti (+16% sulla media di rete). La disponibilità operativa risulta del 99,86%, con un tasso di difettosità medio osservato in/house del 2,1% (su 2.240 componenti con 47 non conformità rilevate, periodo 2022-2025), inferiore al benchmark dei fornitori esterni (4,1%, periodo 2015-2020). Gli investimenti in CNC generano un ritorno del 105% su quindici anni con tempo di recupero di 7,1 anni.

Conclusioni L'evidenza empirica raccolta porta a una conclusione strategico-operativa chiara: l'integrazione verticale nella produzione di scambi tranviari genera valore misurabile e quantificabile. Tale modello richiede competenze progettuali, investimenti tecnologici e miglioramento continuo, e può essere replicato da altri gestori di reti tranviarie di dimensioni comparabili, a condizione di disporre delle medesime condizioni abilitanti.

Parole chiave Scambi tranviari · Integrazione verticale · Make-or-Buy · Ciclo PDCA · ISO 9001:2015 · MTBF · Earned Value Management · Lavorazioni CNC

Khalil Jebrane

ORCID iD: <https://orcid.org/0009-0003-4973-2210>

LinkedIn: [linkedin.com/in/khalil-jebrane](https://www.linkedin.com/in/khalil-jebrane)

Daniele Giugliarelli

Relatore — Università degli Studi Niccolò Cusano

¹ Candidato — Master in Gestione, Controllo e Manutenzione dei Processi Industriali, Università degli Studi Niccolò Cusano (Unicusano), Roma, Italia.

² Relatore — Università degli Studi Niccolò Cusano (Unicusano), Roma, Italia.

RESEARCH — INDUSTRIAL ENGINEERING

Integrated Engineering of Tramway Switches: from Mechanical Design to In-House Production

Khalil Jebrane¹ [ORCID: 0009-0003-4973-2210](#) · Daniele Giugliarelli²

Submitted: May 2026 · Defended: A.Y. 2025/2026

© 2026 The Author. Master's thesis defended at Università degli Studi Niccolò Cusano (Unicusano), Rome.

Abstract

Purpose To document and quantify the strategic decision to internalise the production of tramway switches for an urban tram network, focusing on a high-complexity engineering case study as primary reference.

Methods The research methodology adopts Deming's PDCA cycle (Plan-Do-Check-Act), aligned with ISO 9001:2015 quality management principles. The analysis covers three projects completed between 2022 and 2025 (SE 238 switch, SU 3038 switch and an asymmetric double junction reference case). A fourth project, a 50 m radius frame, started in 2025 and is still in production. The methodology relies exclusively on internal primary sources, including operational data from the SAP management and maintenance system, technical CAD drawings, testing reports, field monitoring records and industry benchmarks. Reference investment: approximately €1.5 million over the period 2024-2026, eight specialised operators out of 18 staff, three CNC machines.

Results Cost savings range from 29.2% to 42.2% compared to external suppliers, translating to savings of €5,287 to €32,078 per track apparatus, documented in detail across three projects of varying technical complexity. The reference case (asymmetric double junction with six assembled new-generation frogs) achieves savings of €32,078 (29.2%). The resulting MTBF exceeds 75,000 passages in the first seven months of observation (+168% compared to the network average of 28,000 passages). The lower 90% confidence bound, calculated on zero-failure right-censored data with exponential distribution, exceeds 32,600 passages (+16% over network average). Operational availability reaches 99.86%, with an observed in-house defect rate of 2.1% (on 2,240 components with 47 non-conformities, period 2022-2025), below the external-supplier benchmark of 4.1% (period 2015-2020). CNC investments generate a 105% return over fifteen years, with a 7.1/year payback period.

Conclusions Empirical evidence leads to a clear strategic-operational conclusion: vertical integration in tramway switch production generates measurable and quantifiable value. This model requires design expertise, technological investments and continuous improvement, and may be replicated by other tramway network operators of comparable scale, provided they possess equivalent enabling conditions.

Keywords Tramway switches · Vertical integration · Make-or-Buy · PDCA cycle · ISO 9001:2015 · MTBF · Earned Value Management · CNC machining

Khalil Jebrane

ORCID iD: